

А. А. Федченко, А. Б. Вешкурова. – Текст : непосредственный // Социально-трудовые исследования. – 2023. – № 2 (51). – С. 109-118.

8. Щербаков, А. И. Производительность труда, как экономическая категория и обобщённый показатель эффективности / А. И. Щербаков // Социально-трудовые исследования. – 2022. – № 3 – (48). С. 27-34.

УДК 65.011.2(075.8)

DOI

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

СТРИЖАКОВА А.Ю.,

канд. гос. упр.,

**доцент кафедры маркетинга и логистики
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»**

**Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассмотрены актуальные вопросы развития трансграничного сотрудничества. На основе изучения международных нормативно-правовых актов, анализа основных форм трансграничного сотрудничества, результатов их внедрения представлены предложения по дальнейшему развитию трансграничного сотрудничества на современном этапе реализации реформы местного самоуправления.

Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, местное самоуправление, реформа, местное и региональное развитие.

PRINCIPLES AND FUNCTIONS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF CROSS-BORDER COOPERATION AND METHODOLOGY OF THEIR RESEARCH IN THE SCIENTIFIC LITERATURE

STRIZHAKOVA A.Yu.,

Candidate of State Management,

**Associate Professor of the Department of
Marketing and Logistics**

FSBEI HE «DONAMPA»

**Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article deals with topical issues of the development of cross-border cooperation. Based on the study of international normative legal acts, analysis of the main forms of cross-border cooperation, the results of their implementation, proposals

for the further development of cross-border cooperation at the present stage of the implementation of local self-government reform are presented.

Keywords: *cross-border cooperation, local self-government, reform, local and regional development.*

Постановка проблемы в общем виде. Трансграничное сотрудничество как новая (инновационная) форма деятельности органов местного самоуправления приобретает сегодня все большее распространение во многих странах мира. Его популярность связана с тем, что органы местного самоуправления может эффективно решить свои проблемы из-за активного участия в проектах трансграничного сотрудничества.

Методология исследования и определения принципов и функций государственного управления трансграничным сотрудничеством в таком формате основывается на сочетании теорий государственного управления и европейской интеграции. Следует исходить также из того, что трансграничное сотрудничество является важной составляющей региональной политики, поэтому важно опираться на исследования по регионалистике, которые описывают процессы децентрализации власти в национальных государствах и выход на арену международной кооперации участников регионального уровня.

Но любой процесс, связанный с социально-экономическим развитием, которое влияет на функционирование региона, нуждается определенного методологического аппарата для исследования, ведь качественная и отработанная система методов позволяет более объективно и точно анализировать различные аспекты трансграничного сотрудничества.

Состояние исследования. Большой вклад в развитие теории и методологии исследования трансграничного сотрудничества сделали западные ученые и ученые СНГ. Определение понятия «трансграничный регион» и «трансграничный регионализм» содержится в трудах В. С. Бильчака [1, с. 29], Н. Н. Межевича, М. Ю. Шинковского, Б. Ван дер Вельде, Д. Скотт, Д. Хакли. Исследованием концепции " новые пространственные формы международной экономической интеграции» занимались Н.В. Каледин, В. А. Колосов, Ю. А. лепешки, Л. Ларуш, М. Перкман и другие.

Но особую актуальность составляют труды ученых, занимавшихся исследованием различных аспектов сотрудничества

приграничных регионов. Большое внимание методологическому аппарату исследования трансграничного сотрудничества уделена в работах Н. А. Микулы, О.С. Предрия, Ю. Н. Пахомова, С. И. Устича, И. В. Артемова, Н. Носы, М. М. Товта, М. А. Лендела, П. Ю. Студеняка, А. В. Балян, Ю. В. Высочанского, Е. Б. Киш, И. И. Устича и других.

В основу научного анализа трансграничного сотрудничества на современном этапе большинство ученых возлагают теорию постиндустриального общества (И. Валлерстайн, Д. Белл, А. Турен, В. Иноземцев, Д. Тапскотт, М. Кастельс, О. Тоффлер и др.) Как Общества развития новейших коммуникационных технологий и сервисов, внедрения инноваций, нового характера экономики и межгосударственных связей. Одним из признаков постиндустриального общества является конвергенция социально-экономических процессов, что по отношению к ТГС может рассматриваться как возможность углубления сотрудничества трансграничных регионов.

Цель исследования – анализ принципов и функций государственного управления трансграничным сотрудничеством и методологий их исследования в научной литературе

Изложение основного материала. В международных экономических отношениях сотрудничество является проявлением интеграционных процессов. Общеизвестно, что эффективность функционирования интеграционных объединений в полной мере зависит от реализации сотрудничества отдельных элементов объединения. Впрочем, в литературе отмечено различие между понятиями «интеграция» и «сотрудничество». Если «интеграция» предполагает выработку общей политики и передачу государствами участницами части суверенитета совместным институтам, то «сотрудничество» преимущественно не выходит за рамки суверенитета. Общими для этих двух понятий являются единство целей и задач участников и взаимовыгода во время взаимодействия.

Н. Микула и О. Пастернак дают определение трансграничной конвергенции регионов как постепенного сближения смежных приграничных регионов соседних стран, которое происходит в процессе заимствования, воспроизведения или формирования общих методов, способов, инструментов повышения конкурентоспособности (конвергенция механизмов конкурентоспособности), что способствует уменьшению

асимметричности социально-экономического развития в трансграничном пространстве [4; с. 4].

В рамках концепции постиндустриального общества можно считать, что конвергентные процессы в трансграничном пространстве способствуют сближению социально-экономических параметров приграничных территорий, ведь трансграничная производственная кооперация становится экономическим инструментом повышения конкурентоспособности трансграничных регионов в условиях технологического прогресса и внедрения нового технологического уклада, а наличие границы нивелируется построением трансграничных сетевых структур, потенциал которых намного выше в силу эффективного использования знаний, информации, инновационных технологий. Трансграничный обмен и сотрудничество, основанные на гибкости, адаптивности к инновациям, повышают конкурентоспособность и экономическую мощь региона, определяемую не объемами производства, а мобилизационным ресурсом всей сети, ее общим влиянием на межрегиональные обмены. Вместо жесткой специализации в виде монопрофильного производства, присущей иерархически организованным централизованным регионам, *networks of place* свойственна так называемая гибкая специализация, способность к инновациям. Предприятия, входящие в сеть кооперации и взаимодействия, формируют так называемый межтерриториальный производственный кластер [5]. Конкурентоспособность предприятий, входящих в состав кластера, как правило, является производным следствием конкурентоспособности всего сетевого региона в целом. Считается, что именно национальные и международные производственные кластеры и сетевые регионы обеспечивают наибольшую устойчивость национальной и региональной экономик и их наиболее сильные конкурентные позиции на глобальном рынке. Кумулятивный эффект мобилизации сети позволяет быстро и более гибко реагировать на изменения в системе глобальных обменов [7; с.70].

В рамках данной концепции следует обратить внимание на формирование такого научного направления как трансграничный регионализм, который означает пространственно интегрированную форму политического сотрудничества и решения проблем, которая пересекает границы и пытается сформировать, вопреки этим границам, осознание связанности, взаимозависимости и общих

интересов. В качестве важнейших характеристик трансграничного регионализма на современном этапе ученые выделяют следующие: развитие в рамках модели полиполярности; инициация «снизу», то есть процесс современной регионализации содержит элементы спонтанности и автономии его актеров; стремление к реализации идей «открытого регионализма», совместимого с экономической взаимозависимостью; многомерность, предусматривающая торгово-финансовые, экологические, социально-политические и другие измерения; участие различных субъектов мировой и национальных экономик с различными комбинациями, формирование взаимосвязей и взаимозависимостей [2].

При этом практика развития трансграничного регионализма ограничивает его проявление двумя формами взаимодействия на уровне внутригосударственных регионов пограничное и межрегиональное сотрудничество [7; С. 67-68].

Согласно Основным положениям теорий функционализма и неофункционализма (Д. Митрани, Б. Розамунд, Э. Хаас и другие) в отношениях между государствами часто возникают вопросы, которые выходят за пределы их территорий, а также за пределы возможностей отдельных государств, то есть имеют трансграничный характер, поэтому возникает сфера общих интересов государств, а вместе с ней – возможность и необходимость сотрудничества для удовлетворения общих потребностей. Примером служит создание Шенгенского пространства, показавшее важность регулирования общих вопросов, связанных с отменой контроля на границах и обеспечением свободного движения лиц между государствами.

В противовес функционалистам и не функционалистам сторонники теории межправительственного подхода – С. Хоффман, Э. Моравчик и другие – считают, что в пределах Шенгенского пространства правовой массив документов и ряд мер в сферах, связанных с отменой пограничного контроля, визовой политикой, иммиграционными вопросами и предоставлением убежища, были реализованы государствами–членами Европейских сообществ исключительно на межправительственном уровне сотрудничества. Кроме того, в рамках именно межгосударственного сотрудничества были созданы группа TREVI (Terrorisme, Radicalisme, Extremisme et Violation International Group), занимавшаяся разработкой принципов предоставления убежища и пересечения внешних

границ государств-членов европейских сообществ, и специальная группа по вопросам иммиграции.

В освещении проблематики трансграничного взаимодействия важным является географический подход, который затрагивает вопросы лимнологии, то есть выявляет роль и функции границ. В ходе интеграционных процессов эти функции существенно изменяются вследствие интернационализации хозяйственной деятельности и резкого роста трансграничных потоков, людей, товаров, энергии, информации. Степень «прозрачности» границ определяется успехами или провалами интеграционного движения в трансграничных регионах.

Е. Киш [6] предлагает рассматривать концептуально-теоретические подходы к развитию трансграничного регионального сотрудничества и международной региональной интеграции по следующим направлениям:

– первый – интеграция как процесс устранения препятствий, мешающих интеграции рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Его методологическая основа - неолиберальная теория;

– второй – межрегиональная, рассматривается как постепенная передача полномочий национальными властями наднациональным. Это-попытка синтеза неокейнсианской и институциональной теорий;

– третий – так называемый «сетевой» подход, который рассматривает социально-экономическое пространство как систему пересекающихся транснациональных макрорегионов;

– четвертый – сценарий пространственного развития Европы на ближайшие 50 лет, который получил название концепция «Красного осьминога». Он предполагает, что до 2026 года в Европе и в дальнейшем наиболее развитой территорией будет центральное ядро, которое еще называется «Синий банан». Но вскоре от него протянутся своеобразные «коридоры развития» («щупальца»), которые будут достигать во все отдаленные уголки Европы. Вдоль них будут формироваться мощные трансграничные агломерации («Красный банан»). В дальнейшем новая зона трансграничного сотрудничества в Европе подвинется с «синего» через «Красный» до «зеленого банана» на границе государств Центральной и Восточной Европы, что будет способствовать появлению новой геополитической конфигурации [6].

Для оценки политики трансграничного сотрудничества важное значение имеют теории международной торговли и региональной экономики: меркантилизма, конкурентного преимущества страны, неофакторные теории, неотехнологическая [8].

Классическая теория меркантилизма базируется на принципе обогащения страны способом экспорта собственных товаров за границу и ограничения импорта всеми возможными способами.

Концепция конкурентного преимущества страны основывается на узкой методологической основе: во внимание принимаются только две страны, два товара, отсутствие трансграничных расходов, свободная торговля и тому подобное.

В условиях активного развития международного обмена сформировались теории неотехнологического направления, которые обосновывают изменения в торговых потоках на базе меняющихся технологических разрывов, что приводит к тому, что международная торговля необязательно возникает из-за наличия сравнительных преимуществ у страны, она может сформироваться в результате действия эффекта масштаба производства (модель экономии на масштабах производства) при наличии тенденции к снижению затрат (г. Дохе, Дж. Такер, М. Познер) [5; с. 47-51].

В региональной науке можно выделить концептуальные обобщения «нового регионализма» (г. Китинг), где обосновывается идея формирования «новой модели» Европы регионов [5]. Новый регионализм требует реализации принципа паритетного баланса централизации и региональной децентрализации власти, то есть передачи полномочий от малоподвижного «центра» к более мобильным и местно-ориентированным региональным структурам. Понятно, что такие преимущества могут быть реализованы при условии, если децентрализованная региональная власть будет обладать соответствующими административными, финансовыми и материальными ресурсами. Эффективность государственного и местного регулирования региональных ситуаций и проблем в государстве напрямую зависит от баланса политики разграничения компетенции и согласования интересов. Совершенствование государственного устройства невозможно без детального распределения функций и ресурсов между всеми уровнями государства, без совместной политики единых действий на основе такого перераспределения.

Трансграничное сотрудничество исследуется также с использованием различных теорий региональной экономики (теории экономического районирования и создания региональных комплексов, теории развития региона, полюсов роста, теории взаимодействия региональных экономик). Так, согласно теории экономического районирования и создания региональных комплексов рассматривается создание еврорегионов. Известными зарубежными специалистами по вопросам развития приграничных регионов и трансграничного сотрудничества являются Ремиджио Ратти, Жан-Пол Ленер, Дж. Делли Зотти, Жасмина Клойчник [5].

Теория полюсов роста – это идея региональных комплексов экспорто-ориентированных предприятий или система полюсов, связанная с общегосударственным спросом, передаваемым через экспортный потенциал региона, где через транспортное сообщение между полюсами роста распространяются инновации, увеличиваются товаропотоки, развивается инфраструктура. Европейские страны реализуют систему полюсов роста в пределах еврорегионов (г. Буффон), где границы теряют барьерную функцию, а пограничные регионы превращаются из периферийных в конкурентоспособные интегрированные территории. Идеи полюсов роста реализуются также при создании свободных (специальных) экономических зон, технополюсов, технопарков, зон приоритетного развития, которые одновременно являются формами трансграничного сотрудничества [1].

Современная теория взаимодействия региональных экономик использует результаты теории общего экономического равновесия и международной экономической интеграции. На этой основе ряд зарубежных ученых, в частности М. Диез, М. Дини, Б. Доерингер, П. Зашев, А. Карри, Д. Сигли, Д. Теркла, предлагают создать трансграничные кластеры [3; с. 30].

Таким образом, исследование трансграничного сотрудничества синтезирует широкий набор теорий, которые определяют основные закономерности, принципы, типы и формы трансграничного сотрудничества на современном этапе но, как новая теория, которая сформировалась лишь в 90-е годы XX века, теория ТГС нуждается в дальнейшем развитии. Это актуализирует вопросы детального анализа как специфики ТГС, его организационных форм, институционального развития, так и проблем теории и практики государственного управления в сфере

ТГС, в частности стратегии его дальнейшего развития в условиях реализации Соглашения об ассоциации, совершенствования нормативно-правового, организационного, финансового, экономического, информационного механизмов, развития евро регионов, связей на уровне территориальных общин, внедрения инновационных форм и повышения конкурентности приграничных территорий.

Информационная база исследования трансграничного сотрудничества представлена прежде всего документальными источниками по трансграничному сотрудничеству в международном измерении – официальными материалами и документами институтов Совета Европы, Евросоюза и их руководящих органов и структур по вопросам развития трансграничного сотрудничества (протоколы, резолюции, рекомендации, доклады, постановления, решения, директивы и другие документы).

Трансграничное сотрудничество рассматривается также в работах по межрегиональному сотрудничеству, отражая результаты осуществления государственной политики по нивелированию экономических уровней регионов. В работах доказывается, что стимулирование трансграничных связей способствует образованию совместных формирований (еврорегионов, еврозон, двусторонних или многосторонних технопарков, кластеров и т.д.).

Важно исследовать и сформулировать действенные инструменты повышения эффективности трансграничного сотрудничества, использования положительного опыта стран относительно средств активизации приграничной торговли, развития предпринимательства в малых приграничных городах, детенизации трудовой миграции, становления современной туристической индустрии в трансграничных регионах и тому подобное.

В первую очередь это касается вопроса по определению функций государства в развитии ТГС, влияющего на дальнейшее содержание государственной политики и деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, механизмы, необходимые для реализации государственной политики. В соответствии с определенными функциями выбираются необходимые инструменты государственной политики и методы для их применения.

Рис. 1. Функции государства в сфере трансграничного сотрудничества

На рис.1. приведен перечень функций государства по развитию трансграничного сотрудничества, как, по нашему мнению, являются важными для сотрудничества.

Приведенный перечень функций государства может дополняться в соответствии с изменениями, которые происходят в трансграничных процессах. В настоящее время, считаем, что их можно характеризовать в соответствии с современным состоянием ТГС следующим образом.

Функция разработки стратегии трансграничного сотрудничества и его влияния на социально-экономическое развитие государства дает возможность определить перспективы ТГС, основные направления государственной политики по выравниванию стандартов социально-экономического развития приграничных территорий с соседними регионами, что обусловило предложить в рамках диссертационной работы проект.

Функция распределения полномочий и ответственности между органами власти по совместной реализации трансграничных проектов, направленных на достижение стратегических целей, с учетом децентрализации власти и перераспределением финансовых возможностей региональной власти и органов местного самоуправления, является необходимым элементом перехода ТГС к новому качеству, соответствующему модернизационным процессам.

Развитие территориального менеджмента, привлечение в сферу управления ТГС перспективных и высокообразованных специалистов предполагает, что структура и формы ТГС должны качественно измениться, что невозможно без соответствующего управленчески-организационного сопровождения и подготовленных специалистов и их государственной поддержки.

Функцией государства является охрана границ и установление оптимального режима пересечения государственной границы (количество пограничных пунктов пропуска, условия пребывания в них, сложность и продолжительность оформления таможенных процедур, субъективное отношение работников пограничных и таможенных служб, условия ожидания в очереди (инфраструктура очереди и т.д.).

Актуальной функцией государства в новых геополитических условиях является правовая защита трансграничного сотрудничества, создающая возможности для прозрачного и

эффективного процесса ТГС, преодоления коррупции, контрабанды, влияния криминалитета на трансграничные процессы.

Функцией государства является институциональное развитие трансграничного сотрудничества (финансовые институты, институты ТГС в сфере предпринимательства, торговли, образования, медицины, культуры, спорта и т.д.), что способствует становлению института ТГС как принципиально важного направления модернизации деятельности государства и приближения к европейским стандартам управления.

От государственной поддержки зависит развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры трансграничного сотрудничества, предусматривающей возможность быстрой и беспрепятственной доставки людей и товаров из одной страны в другую в пределах приграничья: автобусные маршруты, железнодорожное сообщение, малая авиация и т.д.; уровень доступа участников трансграничного сотрудничества к ресурсу телефонных и интернет-коммуникаций в общении между собой. Важной функцией государства все больше становится развитие государственно-частного партнерства в реализации проектов и программ трансграничного сотрудничества, поддержка сотрудничества крупного и малого бизнеса разных стран на трансграничном уровне (активность и цивилизованность форм легального бизнеса и торговли в приграничных регионах (например, совместные туристические маршруты, выставочно-ярмарочные мероприятия и т.д.), что требует модернизации управления ТГС и диверсификации финансовых источников его развития.

Функцией государства является поддержка развития межчеловеческих контактов, в частности поддержка общественных организаций, спортивных обществ, культурных объединений, профессиональных союзов, работающих в системе ТГС, и тому подобное. Государственная поддержка ТГС заключается также в содействии развитию инновационных форм трансграничного сотрудничества и преобразовании приграничных территорий в интегрированные, взаимодополняемые районы с высоким уровнем социально-экономического развития и повышением качества жизни.

Информационно-консультативная функция государства предусматривает повышение уровня осведомленности населения о возможностях и перспективах использования инструментов трансграничного сотрудничества в своей профессиональной и бытовой деятельности, включая интенсивность освещения проблемы трансграничного сотрудничества в средствах массовой информации.

Культурно-просветительская функция – это поддержка государством исторических и культурных связей между жителями приграничья соседних государств, общности их интересов и традиций, включая поддержку проведения конференций, семинаров, общественных обсуждений и научных дискуссий по вопросам трансграничного сотрудничества.

Выполнение функций государства в сфере трансграничного сотрудничества органами власти разных уровней должно опираться на определенные принципы, которые следует вводить как в стратегических документах, так и реальной практике ТГС. Прежде всего, это касается организационных принципов – добровольности и равноправия участников, пространственной оптимальности, целевого направления, комплексности, системности, партнерства, субсидиарности.

Что касается целей управления и основных направлений деятельности органов власти, в Европейской хартии приграничных и трансграничных регионов (2004) актуальными целями трансграничного сотрудничества являются: формирование нового качества и значения границ, которые должны стать местом оживленных контактов и встреч;

преодоление дефицитов, возникающих из расположения, использование шансов развития в т. ч. путем улучшения транспортной и коммуникационной инфраструктуры, а также поддержка привлекательности регионов и совместного экономического развития; укрепление системы трансграничной охраны окружающей среды и природы; поддержка трансграничного культурного сотрудничества; партнерство и помощь (субсидиарность), под чем следует понимать основные принципы функционирования приграничных регионов, а также государственных, публичных и общественных институтов [1]. В случае соседних регионов стран ЕС, главной целью является использование положительного предыдущего опыта и традиций

сотрудничества, в том числе в сфере развития экономических, научных и культурных связей как на региональном уровне, так и местном, особенно в тех отраслях, которые влияют на рост конкурентоспособности и развитие и использование ключевых для этих территорий потенциалов.

Заключение. Таким образом, трансграничное сотрудничество - это многоуровневое и динамическое явление, требующее широкого методологического аппарата исследования. Развитие трансграничного сотрудничества на приграничных территориях требует пристального внимания ученых и широкого спектра научных инструментов познания для максимально эффективного учета особенностей развития отдельного региона. С учетом концепций и принципов, разработанных учеными, можно выделить общие принципы исследования трансграничного сотрудничества, которые будут учитывать условия и динамику внутренней и внешней среды сотрудничества между странами-соседями.

Также с целью объективной оценки и практического внедрения совместных проектов и программ нами предлагается использование кластерной модели построения региональной экономики приграничных территорий. Нами разработаны основные концепции кластерного моделирования, согласно концепции создание кластеров. Это позволит смоделировать обеспечение развития трансграничных регионов инновационно-инвестиционным способом, в частности с использованием возможностей кластеров.

Список использованных источников

1. Бильчак В. С. Региональная экономика : монография / В. С. Бильчак, В. Ф. Захаров. – Калининград : Янтарный сказ, 2021. – 316 с.
2. Воронин, А.В. Использование кластерного анализа для выбора локальных стратегий / А.В. Воронин // Проблемы и перспективы управления экономикой и маркетингом в организации. – № 1. – 2020. – Режим доступа: <http://perspectives.utmn.ru/No1/text02.shtml>.
3. Волынчук А. Б. Трансграничный регион : теоретические основы геополитического исследования / А. Б. Волынчук // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. – 2019. – № 4. – С. 49-55.

4. Михайлова Л.И. Методологические аспекты оценки социально-экономического развития приграничных областей в составе еврорегионов / Л. И. Михайлова, О. М. Замора // Проблемы и перспективы сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : сб. науч. трудов. – Одесса-Севастополь-Донецк : ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2011. – Т. 2. – С. 36-40.

5. Варнавский В.Г. Место и роль государственно-частного партнерства в системе экономических категорий: попытка системного анализа // Государственно-частное партнерство в условиях кризиса: материалы научно-практической конференции. – М.: ИЭ РАН, 2009.

6. Вилисов М.В. Государственно-частное партнерство: политико-правовой аспект // Власть. – 2006. – № 7. – С. 16-25.
Дубенко П.И. Возможности международных банков развития в реализации проектов ГЧП и развитие трансграничной инфраструктуры // Евразийская экономическая интеграция. – 2009. – № 4 (5).

7. Зыков А.А., Шинковский М.Ю. Проблема дефиниции феномена «трансграничность» // Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Серия: Территория новых возможностей. – 2009. – С. 36.

8. Козлов А.А. Государственно-частное партнерство: сущность, классификация // Управление экономическими системами. – 2012.

9. Колосов В.А. Новая лимология: теоретические подходы // Международные процессы. – 2003. – № 3. – С. 44-59.

10. Леконцева К.В. Интерпретация понятия «трансграничный регион» через призму современной социологической методологии // Вестник ЗабГУ. – № 08 (99). – 2013. – С. 61-73.

11. Литвиненко Г.И. Транспортная инфраструктура // Мир транспорта. – 2017. – Т. 15. № 4 (71). – С. 255.

12. Маслова С.В., Соколов М.Ю. Государственно-частное партнерство: международный, региональный и национальный уровни правового регулирования и применения: хрестоматия. – М.: Магистраль, 2018.

13. Матвеев В.А. Многосторонние проекты на пространстве ШОС: оценка механизмов их реализации // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. – 2015. – Т. 20. – С. 282–291.